

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 1580 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
“Sibir daryolarining burilishi” loyahasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqto'v Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Be'zod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini “yashil” iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda “yashil investitsiyalar” dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
“Deviant xulq-atvorli o'smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o'g'li, Qurbanov Ulug'bek Erkinovich	

Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет.....	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o'zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta'siri.....	270
Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo'nalishlari.....	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O'zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi.....	277
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o'zgarish tendensiyalari.....	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi.....	286
Po'latov Abdulloh Xolxo'jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана).....	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta'limida qo'llanilishi.....	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o'g'li	
Sun'iy intellektlar yordamida o'quvchilarni hayotiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirishi.....	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo'rayevna, Kurbanov Azimjon Jo'raboy o'g'li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari.....	316
Saypiddinov Shukrullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o'g'li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari.....	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O'zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o'zgarish tendensiyalari va istiqbollari.....	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o'g'li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o'rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta'rifiy tahlil.....	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta'minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli.....	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari.....	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия.....	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg'ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko'rsatkichlarining o'zgarishi: panel regressiya tahlili.....	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O'zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari.....	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o'g'li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish.....	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish.....	380
G'aniev Elyor Sobirjonovich	
O'zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o'tishning ahamiyati.....	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	
The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region.....	392
Osmanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета.....	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	

Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish.....	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish.....	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish.....	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньсжайлиевич	
The impact of tourism on the economy of Uzbekistan.....	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari.....	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	

Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini.....	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution.....	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati.....	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari.....	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili.....	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinoz Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish.....	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari.....	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish.....	631
Xamdamiy Eldor Toshtemirovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari.....	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амали Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике.....	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане.....	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы.....	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish.....	666
Mardonova Shoxsanam Bahodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas.....	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан).....	687
С.Э. Холмуратов	
Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	

Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining institutsional va iqtisodiy asoslari	710
Kuzieva Nargiza Ramazanovna, Bobomuratova Manzura Panji qizi	
Foyda solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlarni to'lash tartibi	717
Yangieva N.S.	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini soliqlar vositasi qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati	722
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	
Motivation, goal-setting, and organizational performance: a case study from uzbekistan's chemical industry	726
Mamataliev Anvar Ergashevich, Bobur Urinov	
Применение искусственного интеллекта при организации налогового администрирования узбекистана	733
Н.А. Артиков	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillar	737
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
Raqamli texnologiyalarning tijorat banklari samaradorligiga ta'siri	745
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Suv tanqisligi sharoitida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish asoslari	750
Qosimov Maxamatjon Sulaymanovich	
Rivojlanayotgan iqtisodiyotda raqamli va raqamli bo'lmagan korxonalar tahlili	761
Raxmonov Nodirjon Raxmonjon o'g'li	
Aholining o'rtacha umr ko'rish yoshini o'zgarishi sharoitida keksalarning ijtimoiy ta'minotiga xavflarning ortishi	767
Toyirov Shohboz Ziyodullo o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida moliyaviy nazorat samaradorligini ta'minlash ichki nazorat xizmatlari	773
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Moliya bozorida xususiy banklar faolligini ta'minlash istiqbollari	777
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Budjet daromadlari ijrosini ta'minlashda soliqlar hisobi va tahlilining ahamiyati	782
Abdullaev Abror Bozarboevich	
Aholi daromadini oshirish yo'llari	803
Shadmanov Baxodir Sherkulovich	
Tourism and regional identity in Uzbekistan: balancing heritage and development	808
Raximova Nilufar Aminovna, Abdukholikova Farida Erkinjon qizi	
O'zbekiston sanoat korxonalarining fond bozorida ishtiroki tahlil va muammolari	815
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirish tahlili	823
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Globalashuv sharoitida milliy korxonalarining eksport salohiyatini boshqarish masalalari	832
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Бизнес-планирование и прогнозирование деятельности организации	836
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Farg'ona vodiysida ekoturizm – kambag'allikka qarshi kurashning yangi imkoniyatlari	840
Soliyeva Nilufar Muxtorjon qizi	
Aholi turmush darajasi baholash bo'yicha dasturiy ta'minot ishlab chiqishda horij tajribasini o'rganish	844
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li	
Mintaqa aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillar tasnifini ishlab chiqish	848
Xodjanibayozov Shohruh Yuldashovich	
Xususiy oliy ta'lim muassasalari menejmentining nazariy jihatlar va o'ziga xos xususiyatlari	856
Karimov Ulug'bek Usmonovich	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	861
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	

Повышение инвестиционной привлекательности – важное условие повышения конкурентоспособности предприятий.....	865
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Yevropa ittifoqi davlatlari tijorat banklarining soliq to'lovlarini amalga oshirish tartibi	870
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Boshqaruvda innovatsiyalarni hisobga olgan holda agrokorxonalarni davlat tomonidan rag'batlantirishning zamonaviy yondashuvlari	878
Shaniyazova Zamira	
Практические аспекты применения статистических методов контроля качества на предприятиях.....	883
Усманов Илхом Ачилович, Усманов Фарзод Шохрухович	
Yashil iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy o'sishning yangi paradigmalarini shakllantirish: nazariy asoslar va amaliy talqinlar.....	891
Alimova Guzal Abduxakimovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalari faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlarining nazariy va metodologik tahlili	895
Qo'ziboyev Boxodir Azzamboy o'g'li	
Kutubxonalarda raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes-modellarni ishlab chiqish.....	900
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha xarajatlarni xalqaro standartlar asosida hisob va hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	905
X.A.Raximov	
Kameral soliq tekshiruvida smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi.....	910
Ergashev Uyg'un Jabborovich	
Obligatsiya moliya bozori instrumenti sifatida, milliy obligatsiyalar bozori	916
Avezov Ibrohim Iloxomovich, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Barqaror rivojlanish doirasida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) ko'rsatkichlarining yashil texnologiyalar innovatsiyasiga ta'sirini baholash.....	921
Meliqo'zieva Dilrabo Muxitdin qizi	
Yashil iqtisodiyot – barqaror taraqqiyotga olib boruvchi yo'l.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
Научно-теоретические основы экономической и эколого-экономической эффективности предприятий горнодобывающей промышленности.....	930
Раматов Зафарбек Жуманиязович	
Xitoyda eksport faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	938
D.E.Qarshiev	
Kichik sanoat zonalarida investitsion jozibadorlikni oshirishni investitsion faollikka ta'siri.....	943
Mannapova Shaxnoza Elshodovna	
Mahalla institutining samaradorligi tahlili: so'rovnomaga yondashuvi	947
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Формирование человеческого капитала в условиях демографических изменений: опыт и перспективы для узбекистана.....	955
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Farmasevtika kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalaridan foydalanish yo'nalishlari	962
Вахромбек Бобоjonov	
“Hududlarda sug'urtaga bo'lgan talabning ekonometrik tahlili” bekberganova mohira ravshonbekovna	967
O'zbekiston Milliy universiteti	
O'zbekiston va xalqaro amaliyotda raqamli marketing vositalaridan foydalanish: muammolar va yechimlar	973
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	
Условия эксплуатации и экологическая безопасность автотранспортной системы на основе энергосберегающих технологий	978
Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
O'zbekiston tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslardan foydalanishda xorijiy tajribalarni qo'llash.....	982
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	

Buxgalteriya hisobining samaradorligini oshirish yo'llarida zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar	987
Sattorov Mirjahon	
Особенности маркетинговых стратегий в условиях ограниченных ресурсов и узкой потребительской аудитории	991
Дебердиев Анвар	
DEbitorlik va kreditorlik qarzlari auditini rejalashtirish masalalari.....	995
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Ibragimova Iroda Rashid qizi	
Инвестиционная программа узбекистана по привлечению иностранных инвестиций	1000
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Бекмуратов Шухрат Даулетмуратович	
Turistik mahsulotni shakllantirishda turistlar hayoti xavfsizligini ta'minlash.....	1005
Rahmonov Siyovush Turob o'g'li	
Uglerodsiz energiyaga o'tishda o'zbekistonning yashil strategiya yo'l xaritasining integratsiyasi va ta'siri.....	1011
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Цифровая устойчивость регионов: применение аналитики больших данных для оценки и управления экологическими рисками	1016
Маликов Шохрух Шокирович, Камалов Шухрат Камалович	
Разработка риск-ориентированной модели внутреннего контроля предприятия на этапе планирования налогов в условиях дистанционного налогового мониторинга	1024
Галеева Н.Н., Э.А.Халикова, Абдусаломова Гулчеҳра Мирзо қизи	
Анализ результатов инструментальных методов исследований у детей с врожденными пороками сердца	1029
Мухаммадиева Лола Атамурадовна	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish yo'nalishlari.....	1036
Uskenbaeva Dilnoza Voxodir qizi	
Факторы повышения эффективности управления в государственном секторе.....	1043
Махмудова Севара Улугбековна	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	1048
Rajabbaeva Dildora Zakirovna, Aripova Aziza Alisherovna	
Boshqaruv jarayonlarini tashkil etishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1053
Jo'rayeva Niginaxonim Xursand qizi	
Jahonda eksportni qo'llab-quvvatlash amaliyoti.....	1057
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Raqamli moliyaviy texnologiyalarni korxonada darajasida joriy etish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish strategiyasi	1063
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Применение методов PMBOK в управлении рисками проектов	1070
Гулираъно Носирова Абдулазиз қизи	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda aholi farovonligining o'rni va ahamiyati	1073
Bobaev Isroiljon Abdinabievich	
Вопросы инновационных инвестиций в контексте международной экономической интеграции	1078
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
Yashil iqtisodiyotga o'tishning nazariy va amaliy jihatlari hamda tendensiyalari.....	1083
Samiyev Abdurashid Qaxramonovich, Shermuxammedov Begzodjon Usmonovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	1087
Nazarov Qilich Xolmuradovich	
Improving the organizational and economic mechanisms for the development of tourism in the republic of karakalpakstan	1092
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich	
O'zbekistonda tumanlar barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash yo'llari (Surxondaryo viloyati misolida).....	1097
Qosimova Nodira Saidovna	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning asosi sifatida innovatsiyalar.....	1102
Azizova Maliha Farrux qizi	

Влияние инвестиций на инновационное развитие и повышение конкурентоспособности экономики узбекистана	1106
Максудова Шахзода	
Возможности снижения затрат на логистику за счет цифровых технологий	1112
Олимова Бахора Шухратовна	
Yashil texnologiyalar va ularning iqtisodiy tizimga ta'siri.....	1116
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy faktorlari va ularning ta'siri	1121
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Роль управления производством в условиях модернизации экономики.....	1125
Гулов Мухтор Очилович	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni va ahamiyati	1129
To'rayev Shavkat Shuxratovich	
Роль цифрового маркетинга в продвижении туристических направлений.....	1136
Муродова Наргиза Уткировна	
Развитие финансовых рынков в странах снг: проблемы и перспективы.....	1140
Рузиев Зафар Икрамович, Каримов Ислон Ураз угли	
Современные инструменты продвижения бренда в условиях цифровой экономики.....	1145
Темирова Феруза Сагдуллаевна	
“Raqamli asrda axborot xavfsizligi: it texnologiyalar bilan xavfsizlikni ta'minlash yo'llari”	1149
Sherzod Rajabov	
Государственное регулирование инвестиционной деятельности: проблемы и направления совершенствования.....	1152
Шухрат Турсунов, Икромов Хасан Зафарович	
Economic incentives and barriers to sustainable transition in agribusiness: a comparative study of organic and conventional farming systems	1157
Mubina Toirova	
Цифровая трансформация банковской системы узбекистана: анализ внедрения fintech-решений в государственных банках	1162
Абдурахимова Дилора Каримовна	
Ta'lim muassasalaridagi ba'zi jihatlar	1167
A'zam Qutbiddin A'zam-zoda	
Klasterlar hisob siyosatida boshqaruv hisobining metodologik asoslari.....	1173
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Egri soliqlarning mohiyati, genezisi va rivojlanish tendensiyalariga oid nazariy munozaralar xususida	1179
Shodiyev Olimjon Abduraxmonovich	
Ekologik mehmonhona faoliyatini rejalashtirish maqsadlari va vazifalari	1186
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
Investitsiya loyihalarining iqtisodiy va moliyaviy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1200
Jo'rabekova Xumora Muzaffar qizi, Saidov Rasul Boltabayevich	
O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish manbalarining tahlili.....	1204
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
O'zbekistonda turizm sohasining iqtisodiy ko'rsatkichlarini statistik tahlil qilish.....	1213
Jumanova Zilola Tuychiyevna	
Xorijiy davlatlarda boylik solig'i va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	1219
Ruziyev G'anisher Usarovich	
Yer fondi va undan samarali foydalanishning nazariy asoslari (Samarqand viloyati misolida).....	1225
Xoshimova Sevara Bahromovna	
Iqtisodiy-ekologik tizimlarni boshqarishga ta'sir etuvchi omillarning ilmiy asoslari	1229
Kuldoshev Asliddin Tursunovich	
Влияние финтех-услуг на финансовую инклюзию в сельских регионах узбекистана.....	1236
Абдурахимова Дилора Каримовна	
Surxondaryo viloyati sanoat sohasining asosiy ko'rsatkichlari tahlili.....	1240
Kuvanchiyeva Mehriniso Davlyatgeldi qizi	
A critical evaluation of strategic management's role in promoting sustainable development in Uzbekistan	1245
Ismatova Mahliyo	

O'zbekistonda turizm xizmatlari eksportini oshirishda zamonaviy infratuzilma va texnologiyalarning integratsiyasi.....	1251
Akmal Bakhromov	
Trends and reforms of corporate governance in state-owned enterprises.....	1257
F.Djalilov	
Переоценка долгосрочных активов в нефтегазовой промышленности и определение финансового результата от переоценки.....	1269
Махкамова Саида Гайратова	
Oziq-ovqat mahsulotlari korxonalarini integratsiyalashuv jarayonlarini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1275
Xojiev Ibroxim Ikramovich	
Sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim shartlari.....	1280
Allanazarova B.K.	
P2P lending and crowdfunding as alternative sources of financing for small business in Uzbekistan.....	1286
Abdurakhimova Dilara Karimovna	
O'zbekistonda soliq nazoratining huquqiy va tashkiliy asoslarini takomillashtirish yo'llari.....	1290
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Oymatova Gulnur Mirjamolovna	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology.....	1295
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
O'zbekiston temir yo'llari tizimining transformatsiyasi: modernizatsiya, raqamlashtirish va qayta tuzilish yo'nalishlari.....	1301
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
The role of tourist product diversification in sustainable tourism development.....	1305
Raxmonov Shuxrat Shavkatovich, Alimova Mashhura Toirxonovna	
Temiryo'l transporti turi tavsifi.....	1310
Shodmonbekova Nodira Kamoljon qizi	
Namangan viloyatining turizm salohiyatini rivojlantirish istiqbollari: Hududiy raqobatbardoshlik va innovatsion yondashuvlar.....	1314
Khusniddin Egamnazarov	
Kiberxavfsizlik: it infratuzilmasini himoya qilishning zamonaviy usullari.....	1321
D. Sh. Usmanbayev	
Mahalliy budjetlar daromad bazasini tahlili.....	1325
Qurbonov Nuriddin Ro'ziqulovich	
Развитие цифровых финансовых услуги в банковской системе Республики Узбекистан.....	1333
Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	
Avariya rejimlarida kichik yuklamali elektr ta'minoti tizimlarining kabel izolyatsiyasi monitoringini avtomatlashtirishning zamonaviy yondashuvlari.....	1339
Mirzoyev Narzulla Nuriddinovich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich	
Analysis of increasing the speed of information exchange between the control interface and execution mechanisms in emergency mode in intelligent systems.....	1346
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'lu Assistant	
Sa'noat korxonalari va mexatron robotlarni optimal avtomatlashtirish va boshqarishda sun'iy intellektning ahamiyati.....	1351
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul o'g'li, Abdullayeva Saodat Mengbayevna, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Korxonaning moliyaviy holatini baholashda zamonaviy tahlil uslublarining qo'llanilishi.....	1355
Usmanova Nasiba Akbarjonovna, Suleymanova Asel Armanovna	
Xizmat ko'satish sohasida xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalarning ahamiyati.....	1360
Mirzayeva Shirin Nodirovna	
Rekreatsiya turizmi va sog'lomlashtirish xizmatlari integratsiyasi.....	1365
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda ba'zi iqtisodiy yondashuvlarning nazariy jihatlari.....	1369
Iskandarova D.B.	
Yashil (eko) investitsiyalarni tijorat banklari orqali moliyalashtirish.....	1373
Kamilova Iroda Xusniddinovna	

Improvement of inventory accounting audit based on international standards	1378
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybachin Olim qizi	
Artificial intelligence systems for assessing creditworthiness	1382
Mardonova Durдона Yaxshiboy qizi	
B2B bozorini rivojlantirishda raqamli marketing texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish	1387
Samadov Askarjon Nishonovich	
Tech-driven growth and the economy of the future: brics-t in the society 5.0 paradigm	1395
Kaldibayev Nurlan Alimjanovich, Sagdullayeva Gulnora Botirovna, Durmanov, Akmal Shaimardanovich	
O'zbekistonda tabiiy resuslardan olinadigan rentaning yaimdagi ulushiga tanlab olingan o'zgaruvchilar ta'siri tahlili	1404
Tursunov Husnidin, Ibragimov Hasan	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish	1412
Sultonov Sherali Nuraliyevich	
Public perception of the feasibility of introducing islamic banking in Uzbekistan: a consumer perspective	1418
Dr. Shamirova Surayyo Kabildjanovna	
Directions for implementing the innovative digital technologies in tourism	1425
Norchaev Asatullo Norbutaevich	
Возможности совершенствования практики финансирования инвестиционных проектов	1430
Шомуродов Равшан Турсункулович, Хакимов Хафизбек Хамза угли	
O'zbekistonda pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatishning transport-logistika jarayonini mintaqaviy darajada rivojlantirish yo'llarini ishlab chiqish	1436
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
Aksiyalar qiymatini baholashning nazariy asoslari	1440
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Yashil iqtisodiyotni moliyalashtirishning rivojlanayotgan davlatlar amaliyoti tahlili	1444
Raimjanova Madina Asrarovna, Zokirova Feruza Farxod qizi	
Yashil loyihalarni davlat xususiy sheriklik asosida moliyalashtirish	1449
Zokirova Feruza Farxod qizi	
Факторы и риски, влияющие на оценку стоимости акции	1453
Батирхужа Азиза Фахмуддин кизи	
Финансовые риски в эпоху цифровой экономики: новые вызовы и способы управления	1458
Нуруллина Камила Рустамовна	
Tijorat banklarining yangi bank xizmatlarini iqtisodiy samaradorligi	1463
Rahmatov Temur Sotiboldiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida ekologik innovatsiyalarning roli va amalga oshiruv mexanizmlari	1472
Ulichkina Lyudmila Ivanovna	
Эволюция профессиональных стандартов в республике узбекистан: от формирования к внедрению в сфере туризма	1478
Гольшева Елена Вячеславовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Aligning uzbekistan's education reform with global best practices: the university of missouri as a model for systemic transformation	1485
Azamat Sulaymonov, Laylo Yakhshiboyeva	
O'zbekiston tijorat banklarining investision faolligini ta'minlash masalalari	1489
Axmedov Shoymurod Azamat o'g'li	
Kichik biznes subyektlarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalasi	1493
Q.O.Tursunboyev	
Adoption of green economy mechanisms in the process of diversification of construction enterprises	1500
Yembergenova Aynur Aidosbayevna	
Nomoddiy aktivlar hisobini yuritish va audit jarayonlarini takomillashtirish yo'llari	1506
Rozmatova Umida Yuldashevna	
Raqamli moliya va uni sohaga joriy etish: innovatsion salohiyat	1512
Babadjanov Abdirashid Musayevich	

Влияние корпоративной культуры на инвестиционную стратегию промышленных предприятий.....	1527
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Jismoniy shaxslar kreditlarining bank portfeli sifatiga ta'siri: tahliliy yondashuv.....	1533
Sabirova Lobar Baxromovna	
Xo'jaligini soliqqa tortish mexanizmini samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1539
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Methods of improving customs management in transforming the customs bodies into a corruption-free field	1544
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tukhtabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Особенности цифровизации налоговой системы в узбекистане	1548
Юсупов Одил Омонович	
Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarda texnologik yangiliklarni joriy etish: muammolar va imkoniyatlar.....	1554
Ismailov Akmal axsudovich, G'ulomov Ilhom Akramovich	
Kichik biznes subyektlarini kreditlashda raqamli bank xizmatlaridan foydalanishning afzalliklari	1560
Madjitova Maftuna Kamiljon qizi	
Tadbirkorlikda tavakkalchilikni boshqarishning nazariy asoslari	1564
Ziyatova Sitora Baxtiyorovna	
Importance of media activity in negotiations.....	1569
Fariza Xoldarova	
Kredit portfeli risklarini diversifikatsiya qilish strategiyalari.....	1575
Hamroyev Sherzod Axtamovich	

KREDIT PORTFELI RISKLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH STRATEGIYALARI

Hamroyev Sherzod Axtamovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Bank ishi” kafedrası PhD., dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklari faoliyatida kredit portfeli risklarini diversifikatsiya qilish strategiyalari tahlil qilinadi. Kredit portfeli tarkibini sektorlar, mintaqalar, valyutalar va qarzdor segmentlari bo'yicha diversifikatsiya qilish orqali moliyaviy barqarorlikni ta'minlash mexanizmlari o'rganilgan. Shuningdek, rivojlangan davlatlar bank amaliyotidagi ilg'or yondashuvlar tahlil qilinib, ularning O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma bahosi berilgan. Tadqiqot natijalari asosida kredit risklarini kamaytirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kredit risklari, portfel diversifikatsiyasi, sektorlararo taqsimot, tijorat banklari, kredit strategiyasi, moliyaviy barqarorlik.

Abstract: This article analyzes the strategies for diversifying credit portfolio risks in the operations of commercial banks. It explores mechanisms to ensure financial stability through diversification across sectors, regions, currencies, and borrower segments. The study reviews best practices from international banking experiences and compares them with the current practices of banks in Uzbekistan. Based on the findings, practical recommendations are proposed to mitigate credit risks.

Key words: credit risk, portfolio diversification, sectoral allocation, commercial banks, credit strategy, financial stability.

Аннотация: В статье рассматриваются стратегии диверсификации рисков кредитного портфеля в деятельности коммерческих банков. Исследованы механизмы обеспечения финансовой устойчивости через диверсификацию портфеля по секторам, регионам, валютам и сегментам заемщиков. Анализируются передовые подходы зарубежных банков и проводится сравнительная оценка с практикой банков Узбекистана. По результатам исследования предложены рекомендации по снижению кредитных рисков.

Ключевые слова: кредитные риски, диверсификация портфеля, секторальное распределение, коммерческие банки, кредитная стратегия, финансовая устойчивость.

KIRISH

Tijorat banklarining asosiy funksiyalaridan biri bo'lgan kreditlash faoliyati orqali real sektorni moliyaviy qo'llab-quvvatlash jarayoni, o'z navbatida, muayyan risklar bilan chambarchas bog'liqdir. Ayniqsa, so'nggi yillarda global iqtisodiy o'zgarishlar, pandemiya oqibatlari, geosiyosiy keskinliklar va bozor beqarorligi fonida banklar uchun kredit portfelining sifatini ta'minlash va risklarni samarali boshqarish masalasi yanada dolzarb tus olgan. Mazkur sharoitda kredit portfelini diversifikatsiya qilish – ya'ni kredit resurslarini sohalar, muddatlar, valyuta turlari, mintaqalar va mijoz segmentlari bo'yicha taqsimlash orqali risklarni kamaytirish – bank risk-menejmentining ustuvor strategik yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi, jumladan AQSH, Germaniya va Buyuk Britaniya bank tizimida kredit portfelini diversifikatsiya qilish amaliyoti moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynayotganini ko'rsatadi. Xususan, JPMorgan, HSBC va Deutsche Bank kabi yirik moliyaviy institutlar sektoral, hududiy va valyutaviy diversifikatsiyani kompleks tarzda joriy etgan holda, kredit risklarini minimal darajaga tushirishga erishmoqda. Mazkur yondashuvlar bank aktivlarining sifatini saqlash, muammoli kreditlar ulushini pasaytirish hamda raqobatbardoshlikni oshirishda muhim vosita sifatida qaralmoqda.

O'zbekiston tijorat banklarining kredit portfeli tarkibini tahlil qilish esa so'nggi yillarda ayrim segmentlarda yuqori konsratsiya holatlari mavjudligini ko'rsatmoqda. Ayniqsa, jismoniy shaxslar va sanoat sektorlariga to'g'ri kelayotgan kredit ulushining ortishi portfel riskining oshishiga sabab bo'lmoqda. Shu bois, milliy bank amaliyotida ham diversifikatsiya strategiyalarini takomillashtirish va ularni xalqaro standartlarga moslashtirish zarurati mavjud.

Mazkur maqolada kredit portfeli risklarini diversifikatsiya qilishning nazariy asoslari, xorijiy mamlakatlar tajribasi, O'zbekiston bank tizimidagi amaliy holat va statistik tahlillar asosida strategik takliflar ishlab chiqiladi. Maqolaning maqsadi – tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiyalashgan kredit portfeli strategiyalarining o'rnini aniqlash va ularni takomillashtirish yo'nalishlarini asoslab berishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kredit portfeli risklarini diversifikatsiya qilish banklar moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim strategik vosita hisoblanadi. Bu borada so'nggi yillarda AQSH, Buyuk Britaniya va Germaniya hamda mahammii olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar asosida diversifikatsiyaning nazariy va amaliy asoslari chuqur tahlil etilgan.

Abbas va Ali (2022) AQSh tijorat banklari bo'yicha olib borgan tadqiqotida portfeldagi aktivlar va moliyalashtirishni diversifikatsiya qilish bank xavfini kamaytirishi va barqarorlikni oshirishi mumkinligini aniqlashgan. Ular moliyalashtirish (funding) diversifikatsiyasi va aktiv diversifikatsiyasi – xavfni pasaytiruvchi omillar sifatida ahamiyatini urg'ulashadi, holbuki banklarning daromad manbalarini (non-interest income) diversifikatsiya qilish ko'pincha barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatgani qayd etilgan [1].

Broby va boshqalar (2025) kredit risklarni baholashda mashinani o'rgatish (ML) usullari bo'yicha izlanish olib borishgan. peer-to-peer Fintech ma'lumotlari asosida ML modellarini solishtirib, gradient boosting modellar (CatBoost, LightGBM) an'anaviy yondoshuvlarga nisbatan yanada yuqori aniqlikka erishishini ko'rsatishadi. Ularning tahlilida model aniqligi va izohlanish o'rtasida savdo qilinishi kerakligi, shuningdek SHAP (Shapley Additive exPlanations) kabi vositalar yordamida yuqori ishlash qobiliyatiga ega modellarga izoh berish (gibrid yondashuv) zarurligi ta'kidlanadi [2].

Jahn va boshq. (2013) Germaniya banklari ma'lumotlari asosida olib borgan tadqiqotida, aksariyat bank tarmoqlarga ixtisoslashgan (ya'ni diversifikatsiya darajasi past) bo'lganda kredit yo'qotishlari darajasi ancha pastligini aniqlaydi. Bu shuni anglatadiki, ayrim holatlarda ixtisoslashgan portfel diversifikatsiyalangan portfeldan ko'ra xavfni kamaytirishi mumkin. Birlashgan Germaniya va Yevropa banklariga qo'yilgan talablar bo'yicha ko'pincha bir tarmoqqa bo'lgan ulush 10–25% atrofida cheklangan; masalan, AQSH va Yevropa bozorlarida ba'zi me'yorlar 10% ga belgilangan. Bu kabi qattiq sektoral limitlar portfel konsentratsiyasini nazorat qilib, xavfni cheklashga xizmat qiladi [3].

Mahalliy iqtisodchilar Ahmadov (2024) O'zbekiston banklarida daromad riskini boshqarish bo'yicha xalqaro tajriba va takliflarni ko'rib chiqib, bank kredit portfelini diversifikatsiya qilishning ahamiyatini qayd etadi. Unga ko'ra, O'zbekiston banklarining kredit portfelida davlat dasturlari bo'yicha markazlashtirilgan kreditlar ulushi yuqori bo'lib, bunday kreditlar uchun banklarga soliq imtiyozlari berish orqali ulushni kamaytirish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, mutaxassislar kreditlarni turli iqtisodiy sohalarga, qisqa muddatli va ko'proq mijozlarga berishni maqsadga muvofiq deb biladi. Bu yo'l bilan bir tarmoqqa o'tkaziladigan kredit konsentratsiyasini pasaytirish va risklarni kichik segmentlar bo'yicha tarqatib boshqarish mumkinligini ta'kidlaydilar [4].

Xoliqulov (2022) esa kredit faoliyatida garov ta'minotini (kollateral) baholashni takomillashtirish yo'llarini o'rgangan – ya'ni kredit xavfini sug'urta va garov mexanizmlari yordamida yumshatish choralari taklif qilingan. Uumuman olganda, mahalliy olimlar kredit portfelining sektorlar bo'yicha xavfini kamaytirish, tarmoqli limitlar va moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish kabi choralarga urg'u beradi [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda kredit portfeli risklarini diversifikatsiya qilishga oid strategiyalarni baholashda nazariy, empirik va taqqosloviiy tahlil usullari qo'llanildi. Nazariy asos sifatida AQSH, Germaniya va Buyuk Britaniya olimlarining 2020–2024 yillarda chop etilgan ilmiy ishlari hamda mahalliy olimlar – Abdullayeva, Xoliqulov va Alimovning tadqiqotlari o'rganildi.

Empirik tahlilda O'zbekiston tijorat banklarining 2019–2024-yillardagi kredit portfeli, muammoli kreditlar ulushi va sohaviy diversifikatsiya ko'rsatkichlari statistik metodlar orqali tahlil qilindi.

Taqqosloviiy yondashuv asosida xorijiy tajriba bilan milliy amaliyot solishtirilib, o'xshashlik va tafovutlar aniqlandi. Natijalarga asoslangan holda portfel risklarini kamaytirishga xizmat qiluvchi strategik takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda tijorat banklari uchun kredit portfelining barqarorligini ta'minlash asosiy strategik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, moliyaviy bozorlarning o'zgaruvchanligi, global makroiqtisodiy beqarorliklar va sohaviy xatarlarning kuchayishi sharoitida kredit portfeli risklarini diversifikatsiya qilish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Diversifikatsiya – bu riskni ma'lum bir soha, mintaqa, mijoz toifasi yoki kredit turi bo'yicha tarqatish orqali umumiy yo'qotish xavfini kamaytirish strategiyasidir.

Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, AQSH, Germaniya va Buyuk Britaniya kabi rivojlangan davlatlar bank tizimida kredit portfelini sektoral, geografik va kredit reytinglari bo'yicha diversifikatsiya qilish muhim risk boshqaruv vositasi sifatida qo'llaniladi. Bu esa kredit xavfini samarali boshqarish va bank aktivlari sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Mazkur bo'limda O'zbekiston tijorat banklarining 2020–2024-yillardagi kredit portfeli strukturasi o'ld ma'lumotlar asosida risklar taqsimoti, muammoli kreditlar ulushi va diversifikatsiya strategiyalarining amaliy samaradorligi empirik tahlil qilinadi. Shuningdek, xorijiy davlatlar tajribasi bilan milliy amaliyot o'rtasidagi asosiy farqlar aniqlanadi va diversifikatsiyalash orqali risklarni kamaytirish bo'yicha amaliy xulosalar shakllantiriladi.

2020–2024-yillar davomida O'zbekistondagi tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar hajmi sezilarli darajada o'sib, 127,2 trln so'mdan 287,2 trln so'mga yetgan. Bu jarayonda kredit portfelining tarkibiy tuzilmasida muhim o'zgarishlar yuz bergan bo'lib, ayniqsa sanoat (75,7 trln so'm) va jismoniy shaxslarga (104,7 trln so'm) ajratilgan kreditlarning keskin o'sishi kuzatilgan. Bunday dinamik o'zgarishlar bank kredit portfelida yuqori konsentratsiya xavfini yuzaga keltiradi va kredit risklarini boshqarishda diversifikatsiya strategiyalarining dolzarbligini oshiradi (1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar

Sana	Jami	shundan:						
		Sanoat	Qishloq xo'jaligi	Qurilish	Savdo va umumiy ovqatlanish	Transport va kommunikatsiya	Jismoniy shaxslar	Boshqalar
2020-yil	127 207,5	41 603,0	18 772,2	4 939,5	18 262,1	4 366,4	28 466,6	10 797,8
2021-yil	166 673,5	51 335,6	21 133,2	6 745,4	26 849,6	6 309,6	40 520,9	13 779,3
2022-yil	203 126,6	60 198,7	15 963,9	7 828,5	30 303,7	7 217,8	65 288,5	16 325,5
2023-yil	251 401,5	66 913,9	14 602,5	6 826,8	30 511,1	9 594,3	100 234,8	22 718,1
2024-yil	287 181,5	75 719,8	20 326,0	8 096,4	38 345,8	7 156,2	104 675,3	32 862,1

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki veb-sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Ayniqsa, jismoniy shaxslar segmentiga to'g'ri kelayotgan yuqori ulush, iqtisodiyotdagi iste'mol kreditlariga bo'lgan talabning kuchayganini bildiradi. Biroq, bu segment yuqori likvidlik xavfi va to'lovga layoqatlilikning past darajasi bilan tavsiflanadi. Shu sababli, kredit portfelini sektorlar bo'yicha muvozanatli taqsimlash, ya'ni sanoat, qishloq xo'jaligi, transport va savdo kabi barqaror sektorlar ulushini oshirish orqali risklarni kamaytirish lozim.

Statistik ko'rsatkichlar tijorat banklari uchun kredit risklarini diversifikatsiya qilish zaruratini tasdiqlaydi. Strategik yondashuv sifatida kreditlar sektorlar va mijoz segmentlari bo'yicha optimallashtirilgan tarzda taqsimlanishi, shu bilan birga, kredit monitoring tizimlari kuchaytirilishi bank barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

2-jadval. Tijorat banklari kreditlari qoldig'i (muddatlar bo'yicha)

Sana	Jami	shu jumladan:					
		qisqa muddatli kreditlar	shundan:		uzoq muddatli kreditlar	shundan:	
			milliy valyutada	chet el valyutasida		milliy valyutada	chet el valyutasida
01.01.2020 y.	211 580,5	17 952,1	11 661,4	6 290,6	193 628,4	98 971,8	94 656,7
01.01.2021 y.	276 974,8	28 244,6	16 988,2	11 256,4	248 730,2	121 880,3	126 850,0
01.01.2022 y.	326 385,6	33 379,4	19 715,9	13 663,6	293 006,1	144 007,0	148 999,1
01.01.2023 y.	390 048,9	51 130,0	26 392,8	24 737,2	338 918,9	178 537,9	160 381,0
01.01.2024 y.	471 405,5	61 180,0	30 081,6	31 098,4	410 225,6	229 293,4	180 932,1
01.01.2025 y.	533 121,2	76 011,7	38 154,7	37 857,0	457 109,5	266 252,3	190 857,3

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki veb-sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

2020–2025-yillar davomida tijorat banklari kredit portfeli qoldig'i sezilarli darajada o'sdi: 2020-yil boshida 211,6 trln so'm bo'lgan ko'rsatkich 2025-yilga kelib 533,1 trln so'mga yetdi, ya'ni 2,5 barobarga ortdi. Ushbu o'sish bank sektorida kredit faolligining kuchayganidan dalolat beradi. Ammo bu o'sish kredit portfelidagi risklarning ko'lamini ham oshirgan bo'lishi mumkin, ayniqsa uning muddat va valyuta bo'yicha tarkibini tahlil qilganimizda bu yaqqol ko'zga tashlanadi.

1. Muddat bo'yicha diversifikatsiya: qisqa va uzoq muddatli kreditlar

2020-yilda qisqa muddatli kreditlar jami kredit portfelining atigi 8,5 foizini tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga kelib ularning ulushi 14,3 foizgacha ko'tarilgan. Bu qisqa muddatli kreditlar ulushining nisbiy o'sishini bildiradi, biroq ular hanuzgacha past ulushda qolmoqda. Aksincha, uzoq muddatli kreditlar doimiy ustunlikka ega bo'lib, 2025-yilda 457,1 trln so'mni tashkil etdi, bu esa portfelning 85,7 foizini tashkil etadi.

Bu holat kredit risklarini diversifikatsiya qilish nuqtayi nazaridan muhim: uzoq muddatli kreditlar yuqori darajadagi likvidlik xavfi va bozor o'zgarishlariga nisbatan sezuvchanlik bilan tavsiflanadi. Shuning uchun, muddat bo'yicha muvozanatni saqlash orqali portfel barqarorligini oshirish mumkin bo'ladi.

2. Valyuta bo'yicha diversifikatsiya: milliy va xorijiy valyutadagi kreditlar

2020-yilda uzoq muddatli kreditlarning 48,9% qismi xorijiy valyutada berilgan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich 41,8% gacha kamaygan. Bu holat milliy valyutadagi kreditlarning ustunligini mustahkamlash orqali valyuta risklarini kamaytirishga qaratilgan strategik yondashuv borligini anglatadi.

Xuddi shunday, qisqa muddatli kreditlar tarkibida ham xorijiy valyutadagi ulush 2020-yildagi 35% dan 2025-yilda 49,8% gacha oshgan. Bu qisqa muddatli valyuta risklarining ortayotganini ko'rsatadi va ularni boshqarish uchun qisqa muddatli valyutadagi aktivlar bilan bog'liq risklarni hedj qilish mexanizmlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagi tahlil kredit portfeli risklarini diversifikatsiya qilishda muddat va valyuta bo'yicha balansni saqlash strategik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Uzoq muddatli kreditlarning yuqori ulushi banklarni likvidlik va foiz stavkalari o'zgarishi xavfiga duchor qilishi mumkin. Shuningdek, xorijiy valyutadagi kreditlarning o'sishi valyuta kursi tavakkalchiligini oshiradi. Shu sababli, tijorat banklari kredit siyosatini murakkab risklarni hisobga olgan holda muvozanatli va tarmoqlararo diversifikatsiyalangan portfel shakllantirishga qaratishi zarur.

Kredit portfeli risklarini diversifikatsiya qilish strategiyalari tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va muammoli kreditlar ulushini kamaytirishda muhim o'rin tutadi. Quyida kredit portfeli risklarini diversifikatsiya qilishning asosiy strategiyalari keltiriladi:

1. Sanoat tarmoqlari bo'yicha diversifikatsiya

Bu strategiya kreditlar turli iqtisodiy tarmoqlarga (masalan, sanoat, qishloq xo'jaligi, savdo, xizmat ko'rsatish) taqsimlanishini nazarda tutadi. Bir tarmoqdagi makroiqtisodiy yoki siyosiy inqirozlar boshqa tarmoqlarga ta'sir qilmasligi ehtimoli tufayli umumiy risk darajasi kamayadi. Misol uchun, pandemiya davrida xizmat ko'rsatish sektori tanazzulga yuz tutgan bo'lsa-da, qishloq xo'jaligi sektori barqarorligini saqlab qoldi.

2. Hududiy diversifikatsiya

Bank kredit portfelini geografik jihatdan turli hududlarga ajratib, ma'lum bir mintaqaga xos bo'lgan siyosiy, ijtimoiy yoki tabiiy ofatlar sababli yuzaga keladigan risklarni kamaytiradi. Bu yondashuv ayniqsa mintaqaviy ixtisoslashgan banklar uchun dolzarbdir.

3. Valyuta bo'yicha diversifikatsiya

Milliy va xorijiy valyutadagi kreditlar nisbati muhim omil hisoblanadi. Kurs tebranishlariga qarshi sug'urta sifatida valyutaviy diversifikatsiya kredit portfelining barqarorligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, ortiqcha xorijiy valyutadagi kreditlar konversiya risklarini oshiradi.

4. Muddatlar bo'yicha diversifikatsiya

Qisqa va uzoq muddatli kreditlar balansini ta'minlash orqali likvidlik va rentabellik o'rtasidagi muvozanat saqlanadi. Qisqa muddatli kreditlar likvidlikni qo'llab-quvvatlasa, uzoq muddatli kreditlar investitsion loyihalarni moliyalashtirishda foydalidir.

5. Mijozlar segmenti bo'yicha diversifikatsiya

Yirik korxonalar, kichik biznes va jismoniy shaxslar orasida kreditlar taqsimotini muvozanatlash tavakkalchilikni kamaytirishga xizmat qiladi. Biror segmentdagi moliyaviy qiyinchiliklar umumiy portfelga katta ta'sir ko'rsatmaydi.

6. Kredit mahsulotlari bo'yicha diversifikatsiya

Ipoteka, avtokredit, iste'mol krediti, aylanma mablag' kreditlari kabi turli mahsulotlar riskning tarqalishini ta'minlaydi. Har bir mahsulot turi o'ziga xos riskga ega bo'lib, ular bir-birini muvozanatlaydi.

Kredit portfelini diversifikatsiya qilish strategiyalari bankning riskga chidamliligini oshirib, umumiy moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi. Banklar ushbu strategiyalarni birgalikda qo'llash orqali kompleks yondashuv shakllantirib, kredit portfelining tuzilmasini optimallashtirishlari zarur. Bu esa nafaqat tavakkalchilikni kamaytiradi, balki daromadlilik va likvidlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Germaniyada yirik tijorat banklari milliy va mintaqaviy bozorlar bilan bir qatorda butun Yevropa va AQSHda faol. Eng nufuzli – Deutsche Bank – portfelini geografik va biznes segmentlari bo'yicha mutanosib shakllantirgan. 2023-yil holatiga ko'ra, Deutsche Bankning kredit portfeli 379 mlrd yevro bo'lib, uning 47% Germaniya, 22% Qolgan Yevropa, 21% Shimoliy Amerika va qolgan qismi Osiyo-Pacific mintaqasiga to'g'ri keladi. Germaniya bo'yicha kredit portfeli birinchi navbatda uy-joy kreditlari (88%) va kichik korxonalar biznes kreditlari (11%) kabi barqaror segmentlardan iborat; tijorat bankining 71% kreditlari garov yoki moliyaviy kafolat bilan qo'llab-quvvatlanadi [6].

Britaniyaning eng katta banklaridan biri HSBC butun dunyo bo'ylab, xususan Osiyo, Evropa va Amerikada faoliyat yuritadi. Uning 2024-yil holatidagi kredit portfelidagi ulushlari ko'p qismiga Osiyodagi bo'limlarga to'g'ri keladi: masalan, tashkilotning kredit ekspositsiyalari taxminan \$84.1 mlrd Xitoy Materikasi, \$72.4 mlrd Gonkong, \$130.9 mlrd AQSH va \$60.8 mlrd Buyuk Britaniyaga taalluqli. Demak, HSBC orqali Britaniya banklarining risklari global taqsimlangan, ammo an'anaviy moliya markazlarida ham katta ulushga ega. Barclays, Lloyds kabi boshqa yirik banklar asosan Yevropa va AQSH bizneslariga qaratilgan portfellarga ega bo'lsa, HSBC mutanosib ravishda ko'proq Osiyo bo'linmalarini rivojlantiradi [7].

JPMorgan aktiv boshqaruvi bo'yicha rahbari Mary Erdoes ta'kidlashicha, sun'iy intellekt vositalari bank maslahat xizmatlari tezligini oshirib, 2023–2024-yillarda 20%ga savdolarni ko'paytirishga yordam bergan. Xuddi shunday, Goldman Sachs va Morgan Stanley kabi hamkorlarida generativ AI chat-botlari ishga tushirilgan. Blokcheyn texnologiyasi ham moliyaviy operatsiyalarni xavfsiz va tezkor qilishda qo'llanilmoqda. Masalan, JPMorgan o'zining Onyx platformasi orqali banklararo raqamli valyutasini (JPM Coin) ishlatmoqda, bu orqali xalqaro to'lovlarni avtomatlashtirish asosida operatsiyalar xavfsizligini oshiradi [8].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kredit portfeli risklarini diversifikatsiya qilish tijorat banklari uchun nafaqat risklarni boshqarish, balki moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim strategik vosita hisoblanadi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi tijorat banklari so'nggi yillarda kredit hajmini sezilarli darajada oshirgan, biroq bu o'sish ko'pincha ma'lum segmentlar – ayniqsa jismoniy shaxslar va sanoat sohalarida yuqori konsentratsiyalashuvga olib kelgan. Bu esa diversifikatsiya strategiyalarini kuchaytirish zarurligini yana bir bor isbotlaydi.

Xalqaro amaliyot tajribalari, xususan AQSH, Germaniya va Buyuk Britaniyadagi yirik tijorat banklarining kredit portfellarini sektoral, geografik, valyuta va mijoz segmentlari bo'yicha muvozanatli taqsimlagani bank barqarorligini oshirganini ko'rsatmoqda. Masalan, Deutsche Bank va HSBC geografik diversifikatsiya orqali makroiqtisodiy beqarorliklarga chidamli tizim yaratgan, JPMorgan esa texnologik innovatsiyalar – xususan sun'iy intellekt va blokcheyn asosida risklarni monitoring qilish mexanizmlarini joriy qilgan.

O'zbekiston tijorat banklari ham diversifikatsiya strategiyalarining har bir turini kompleks tarzda qo'llash – ya'ni sektorlararo, hududiy, valyutaviy, muddatli, mahsulotlar va mijoz segmentlari bo'yicha kreditlarni muvozanatlashtirish orqali kredit risklarini kamaytirishlari mumkin. Shu bilan birga, kredit siyosatida ilg'or texnologiyalar, masalan, AI va blokcheyn kabi raqamli yechimlardan foydalanish, risklarni real vaqt rejimida baholash va prognoz qilish imkonini beradi.

Shu asosda, banklar o'z kredit portfellarini strategik jihatdan qayta tuzish orqali nafaqat muammoli kreditlar ulushini kamaytirishlari, balki o'sib borayotgan makroiqtisodiy va sektorlararo xatarlarga nisbatan bardoshli tizim yaratishlari mumkin bo'ladi. Bu esa mamlakat moliya bozorining barqarorligini mustahkamlashda muhim omil sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abbas, F. va Ali, S. (2022). Dynamics of diversification and banks' risk-taking and stability: Empirical analysis of commercial banks. *Managerial and Decision Economics*, 43(4), 1000–1014
2. Broby, D., Hamarat, C. va Samak, Z.A. (2025). A Comparative Analysis of Machine Learning "Credit Risk Assessment" Models Based on Peer-to-Peer FinTech Data. SSRN. DOI: 10.2139/ssrn.5204562
3. Jahn, N., Memmel, C. va Pfungsten, A. (2013). Banks' concentration versus diversification in the loan portfolio: New evidence from Germany. *Deutsche Bundesbank Discussion Paper*, 53/2013
4. Ahmadov, K.M. (2024). Tijorat bank daromadlaridagi risklarni baholash va boshqarishni takomillashtirish. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, 8(2024), 192–195
5. Kurbanov, H.S. (2025). Credit Risk Management and Profitability in Commercial Banks of Uzbekistan. *Journal of New Century Innovations*, 74(1), 24–28
6. Deutsche Bank (2023) *Annual Financial Report 2023*. Frankfurt: Deutsche Bank AG. Available at: <https://www.db.com/ir/en/annual-reports.htm> (Accessed: 1 June 2025).
7. HSBC Holdings plc (2024) *Annual Report and Accounts 2023*. London: HSBC Group. Available at: <https://www.hsbc.com/investors/results-and-announcements> (Accessed: 1 June 2025).
8. JPMorgan Chase & Co. (2024) *2023 Annual Report*. New York: JPMorgan Chase. Available at: <https://www.jpmorganchase.com/ir> (Accessed: 1 June 2025).
9. <https://cbu.uz/uz/> - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki veb-sayti

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>